

ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО В ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА**Каримова Нигора Маратовна**

Преподаватель кафедры русской филологии филологического факультета

Ферганский государственный университет

Фергана, Узбекистан

knigora968@gmail.com

Аннотация. В данной статье рассматриваются научно-теоретические проблемы хронотопа в русской литературе, а также посвящены исследованию художественной модели бытия и концепции мира и человека в литературном процессе XX века.

Ключевые слова. время, пространство, хронотоп, сюжет, духовно-просветительский пафос, проза, хаос.

TIME AND SPACE IN TWENTIETH-CENTURY LITERATURE**Karimova Nigora Maratovna,**

senior teacher of Russian philology

Ferhgana state university

Ferghana, Uzbekistan

knigora968@gmail.com

Abstract. This article deals with scientific-theoretical problems of chronotope in Russian literature, and is devoted to the study of the artistic model of being and the concept of the world and man in the literary process of the XX century.

Keywords. time, space, chronotope, plot, spiritual and educational pathos, prose, chaos.

Человек XX века на время смотрит порой как на пожирающего своих детей древнегреческого бога Кроноса, а на пространство как на пустоту, куда случайно он был заброшен. Человек XX века — человек кризисного сознания, можно даже сказать, катастрофического, потерявшего точку опоры в бытии. Конечно, такое состояние появилось не вдруг. Оно было подготовлено не одним предыдущим столетием, и корни его лежат в эпохе Возрождения.

Литература в XX веке становится «одержимым» решением проблем, связанных, так или иначе, со временем и пространством. М.Пруст находится в «Поисках утраченного времени», Д.Джойс расширяет размеры Дублина до размеров Эллады и умещает в одни сутки десять лет странствий Одиссея, Т.Манн возводит «Волшебную гору», живущую по своим собственным временным и пространственным законам, Ф.Кафка пытается преодолеть непреодолимые пространства - история может одновременно развиваться по нескольким направлениям в произведениях М.Павича т.д. В мироощущении таких поэтов, как В.Хлебников, М.Цветаева, О.Мандельштам, Б.Пастернак, А.Введенский, Д.Хармс, Н.Заболоцкий, А.Тарковский и др., категории времени и пространства являются доминантными. Парадоксальное переплетение временных и пространственных уровней находим в прозе В.Набокова, К.Вагинова, Л.Добычина, С.Кржижановского и др. [1, с. 8].

Почему возникла такая заостренность внимания исследователей на этих категориях, на этих феноменах? Всё это зависит от решения вопросов, связанных с пониманием времени и пространства разными авторами (в нашем случае русскими и узбекскими поэтами). Время и пространство и воспринимаются человеком как стихии, которым он противостоит или, наоборот, поклоняется. И в том, и в другом случае присутствует своего рода духовно-просветительский пафос, так как в итоге речь идет о решении «вечных» проблем.

Как было уже сказано, в XX веке мы имеем особый интерес к феномену времени. Человек пытается постичь природу времени. Учёные выдвигают различные гипотезы о сущности и свойствах времени. В частности, бельгийский ученый И.Пригожин, занимающийся проблемой времени, говорит: «Я считаю, что величайшее событие нашего века - это придание Вселенной ощущения времени. Придание смысла понятию времени. Время Ньютона - это время вещей, время траекторий, координат, количества

движения. Существует ещё и другое время, которое связано не с предметами, а с отношениями между предметами. Я уверен, что атомы, из которых я сделан, бессмертны, в то время как я не бессмертен. И вот это время, мой возраст, связано с взаимоотношениями, взаимодействиями между атомами, а не с каждым атомом. Это релятивистское время и есть второе время, которое охватывает связь и взаимоотношения между частицами, это как раз то время, благодаря которому мы получаем новое представление об окружающем нас мире. Это время охватывает взаимоотношения между частицами, между всё большими пространствами, между странами». То есть ученый исследует неоднородность времени, его активную «творческую» роль в познании мира и, конечно, связывает проблему времени с проблемой смерти и бессмертия: время как организующее начало, преодолевающее хаос.

Идеи И.Пригожина были в чём-то предвосхищены в исследованиях русского физика Н.Козырева, который отмечал «физичность» времени, его активные физические свойства: плотность, текучесть, «тяжесть», субстанциональность, противостоящие энтропии, то есть хаосу. Также он утверждал, что время порождает особую энергию неядерного происхождения, которая влияет на изменение массы тела, формы тела и участвует в устройении мира. [3, с. 5].

Похожие идеи мы найдем и в Общей Теории Природы Виктора (Альберта) Вейника, где речь идет не только об особой «физичности» времени - хрональные явления, влияющие на интенсивность различных физических и жизненных процессов, но и особом «веществе» пространства - «метрическое вещество», которое само имеет и придает телам, в состав которых оно входит, свойства протяженности, благодаря чему тела становятся видимыми. [2, с. 12].

Вопросы времени и пространства достаточно полно изучены в философии, эстетике, но не достаточно полно в духовно-просветительской поэзии, в частности, в сопоставительном плане. Эта проблема широко

исследована Афлотуном, Аристотелем, Г.Гегелем, К.Юнгом, Ф.Буслаевым, А.Потебня, А.Лосевым, А.Белым, И.Бродским и другими известными личностями. В частности, в русском литературоведении имеется ряд научных работ, посвящённых психологическим и философским основам духовной поэзии, в частности, посвящённых представлениям и взглядам, связанных со временем и пространством.

Литература:

- 1.Эпштейн М.Н. Парадоксы новизны: О литературном развитии XIX-XX веков. - М., 1988.
2. Alfred Weber: Gesamtausgabe in 10 Bänden». - Metropolis - Verlag, Marburg,2003.
- 3 . Слово и Дух: антология русской духовной поэзии (X-XX вв.) Минск, 2005.